

Caso clínico de Diabetes mellitus manejado con drenaje vanneriano

Dr. Antonio García Lagunas

Médico Cirujano y Homeópata, I. P. N. y E. N. M. y H.
Certificado por el COMECH.
Miembro del Colegio de Médicos Cirujanos y Homeópatas del D.F.
Egresado del IMHM.
Subdirector Académico del Centro Universitario de Cuautitlán Izcalli (CUCT).

Ficha de identificación

Nombre: V. S. A

Sexo: Femenino

Domicilio: D. F.

Ocupación: Ama de casa

Edo. civil: Viuda desde hace 12 años

Religión: Católica

Edad: 49 años

Fecha: 18/ Nov/2000

Estado mórbido

- Madre finada por Cáncer C.U.
- Una hermana finada por complicaciones de diabetes
- Padre finado por infarto al miocardio
- Un hijo finado por cáncer de estómago
- Un hijo finado por tuberculosis
- Un hijo finado por accidente en carretera

Dinamismo mórbido

Parto a término. Sin complicaciones. Niega enfermedades propias de la infancia.

Niega antecedentes quirúrgicos y alergias.

Niega Alcoholismo, tabaquismo y otros.

AGO → M12 IVSA 14 6VIII PVIII AO CO.

FUR → Agosto 2000 Irregular.

Problemas de Vías Urinarias frecuentes.

- Trast. por penas
- Trast. por mortificaciones
- Tristeza
- Llanto fácil
- Melancolía
- Transt. por muerte de hijo
- Indiferencia por su esposo
- Rencor

Generales

- Gran sequedad en boca, lengua y garganta.
- Sed “grandes cantidades” por la mañana.
- Elevada frecuencia de orinar (Poliuria).
- Constipación.

Particulares

Sensación de opresión en el Tórax

Exploración física

- Constitución longilínea (Carbónica).
- Labios secos y agrietados.
- Lengua en carta geográfica, seca.

- Aftas en pliegues de boca.
 - Manchas cafés en silla de montar en cara.
- TA/ 140/80 mmHg.

- Tx. 1. Ignatia Amara 200 C.H.
 2. Silygium 30 C. H.
 3. Bryonia Alba 30 C.H.
 4. Senna 6 C.H.
 5. Ejercicio Moderado.
 6. Dicta.

Tratamiento

Organón

6: "Los cambios mentales y corporales que se adviertan en un caso de enfermedad representan a esa enfermedad en su totalidad: tal cuadro es lo que debe ser estudiado sin *preconceptos*".

11: "La enfermedad resulta de la perturbación dinámica e invisible de la fuerza vital", el síntoma es la perturbación *orgánica* consecuente (Bio-energía).

63: "Acción primaria del medicamento sobre la fuerza vital" y acción secundaria de la fuerza Vital sobre el Organismo.

- 77: * "Hábitos de vida insalubre".
 * Influencias Nocivas Evitables.
 * "Falsa enfermedad Crónica".

78: Enfermedades que tiene su origen en un miasma crónico. (Genética)

82: "Los síntomas de cada caso individual determinan al remedio".

171: "Los estados patológicos provenientes de la PSORA requerirán, con frecuencia, *varios* remedios cada uno adecuado al cuadro remanente.

P. 78
(Huésped)
Genética (Miasmas)

P. 11
enfermedad resulta
de la perturbación
anímica *síntomas*
(Bio-energía)
Medio Ambiente

Sistema Nervioso

Huésped

Hábitos de vida insalubre
e influencias nocivas
evitables
(Agentes Causales)

Causas multifactoriales

P. 6
“Los cambios mentales
y corporales que se
advienten en un caso de
enfermedad la representan
en su totalidad”

Sensoriales

P. 6
“Tal cuadro es lo que
debe ser estudiado
sin preconceptos”

Funcionales

Lesionales

P. 171
“Los estados patológicos
provenientes de la *psora*
requerirán con frecuencia
varios remedios, cada uno
adecuado al cuadro
remanente”

P. 82
Los síntomas de cada
caso individual determinan
al remedio.

Causas multifactoriales

En este caso la Diabetes Mellitus.

1. ¿Es una enfermedad?
2. ¿Es consecuencia de una enfermedad?
3. ¿Tenemos a una paciente *Intoxicada*?
4. ¿Qué es el drenaje?

“Conjuntode medios que se ponen en practica para asegurar la eliminación regular de las toxinas que perjudican al individuo.

5. ¿Qué es el remedio del drenaje?

Es aquel que tiene acción selectiva sobre el tejido u órgano cuyo funcionamiento *defectuoso* entorpece la eliminación de las sustancias toxicas producidas, o introducidas en el organismo.

Organon, drenaje tratamiento del paciente

Trastornos sensoriales
(función del individuo)

Penas mortificaciones
(sistema nervioso)

Trastornos funcioles
(función del órgano
o sistema)

* Sistema endócrino
* Sistema nervioso
* Sistema digestivo

Trastornos lecionales
(alteración del tejido)
Orgánico Lesión

Pancreas

Tratamiento de drenaje

Regula la acción primaria del medicamento → fuerza vital y acción secundaria de la fuerza vital sobre el organismo.

Trastornos sensoriales

- Paciente ha sufrido impresiones constantes.

Ignatia amara 200 D.H.
(drenador sistema nervioso)

12/diciembre/2000

- Desaparecen síntomas
- RENCOR Natrum Muriatico 200 C.H.

Se retira Alloxan 200 C.H.
Bryonia Alba Sizygium 30 C.H.
 Senna 6 C. H.

IMSS * Glucosa 12.5 mg/dl
 * Orina sin glucosa y sin cetonas

LAMSA 26 Enero • Glucosa 120.8 mg/dl
 • Orina sin glucosa
 • Sin cetonas

Tx • Natrum Muriático Mc
 • Alloxan 200 C.H.
 • Sizygium 30 C.H.

Se retira Senna 6 C.H.

3/marzo/2001

- Buena Evolución
- Sin Datos y/o Síntomas

13 Febrero 2001 Laboratorio IMSS Glucosa 111 mg/dl
Alloxana 200 C. H. Orina Normal

Tx Se retira Sizygium 30 C. H. y Natrum Muriático Mc

5/abril/2001

- Indiferencia por su pareja finada
- Bochornos
- Sepia 30 C.H.
- Se pasa del Tx del Drenaje al de Terreno o fondo

5/mayo/2001

- Glucosa 184 IMSS
- Paciente que no se lleva su dieta de manera correcta.
Sepia 2000 C.H.

11/julio/2001

Paciente que presenta

1. Debilidad
2. Polifagia
3. Insomnio
4. > Reposo

Tx Sepia Mc.

Glucosa 157 IMSS

Esta es la última cita de la paciente donde se sigue observando que la glucosa disminuyó en comparación con su registro anterior.

Para analizar

Vannier

Diabetes

Desaparecer glucosa de orina

Sizygium Jambolatum

Uranium Nitricum

Chimaphila

Ignatia

N atrum Sulphurico

Sulphur

Argentum Metallicum

Formas simples

Lactic Acid.

Lachesis

Lycopodium

Bryonia

Acetic Acid.

Formas graves
(Acidosis - Acetonemia)

Phosphoric Acid.

Phosphoro

Alloxan
(Vijnovsky)
Diabetes
• Poliuria
• Polifagia
• Polidipsia

Sizygium
(Agotamiento Brusco con palidez de la cara y presencia de acetona en la orina)

Ignatia Amara
(Trastornos por penas)

Diabetes mellitus

Conclusiones

1. La diabetes mellitus es clínicamente una enfermedad.
2. Por criterio y en base a los párrafos del Organón es un padecimiento donde se engloban signos y síntomas patognomónicos (Poliuria, Polidipsia, Polifagia) *Patogenesis*
3. El origen es de causas *Multifactoriales* (Huésped, Agentes Causales y Medio Ambiente)
4. Presenta una alteración en la Homeostasis del Organismo irreversible como consecuencia de las causas multifactoriales (*Tríada ecológica*).
5. Este padecimiento antes de ser declarado clínicamente como Diabetes, presenta trastornos sensoriales y funcionales los cuales pueden ser atendidos con la terapéutica homeopática.

Individualidad morbosa e individualidad medicantosa.

6. Al presentar trastornos lesionales, el manejo y Tx debe ser enfocado al todo del paciente.

7. En la terapéutica homeopática existen herramientas para clasificar los trastornos sensoriales y funcionales propios para cada individuo (Individualidad Morbosa).

8. Existen varias enfermedades clínicas (diabetes, cáncer) que surgen por consecuencia de una alteración constante de la homeostasis generando lesiones orgánicas permanentes, considero por lo tanto que el tratamiento en estos casos debe ser para "el enfermo y la enfermedad" o consecuencia de los trastornos sensoriales y funcionales no atendidos a tiempo.

9. La terapéutica homeopática brinda elementos para dar Tx en estos casos, y en base a los paragrafos mencionados en el presente trabajo considero válido el Drenaje Vannieriano pues se basa en el Organón, Anatomía y fisiología del enfermo.

Bibliografía

1. Hahnemann Samuel, *Organon de la Medicina*. Edit. Porrúa S.A. Av. República Argentina núm. 15. México, 1984. p. 312.
2. Ibidem Hahneman 318.
3. Ibidem Hahneman 320.
4. Ibidem Hahneman 328.
5. Vannier León, *Terapéutica Homeopática*. Edit. Porrúa S.A. Av. República Argentina núm. 415. México, 1099. p. 212-216.
6. Vannier León, *La Práctica de la Homeopatía*. Edit. Porrúa S.A. Av. República Argentina núm. 15. 6a. Edic. México, 1987. p. 376-388.
7. Vannier León, *Materia Médica Homeopática*. Edit. Porrúa S.A. Av. República Argentina núm. 15. México, 1986. p. 96.
8. Ibidem Vannier p. 275.
9. Ibidem Vannier p. 371.
10. Ibidem Vannier p. 483, 484.
11. Vijnovsky Bernardo, *Tratado de Materia Médica Homeopática*. Tomo I. p. 54. Impreso en Argentina.
12. Pacheco C. R./Díaz Mejía, *Medicina General, Principales Demandas de Atención*. Edit. Médica Panamericana. Calzada de Tlalpan 5022. México, D.F. p. 151